

MUMTOZ BADIY MATNLARDA TEMPORALLIKNING IFODALANISHI

Z.Axrорова, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Maqolada temporallikning o'zbek tilshunosligida o'rganilishi, mumtoz badiiy matnlarda ifodalanishi va bu boradagi tilshunos olimlarning qarashlari xususida fikr yuritiladi.*

Kalit so'z va iboralar: *badiiy matn, lingvopoetik vositalar, temporallik, sath birliklari, vaqt chegarasi, uzluksizlik, materiya, zamon, makon.*

Fan o'zining o'tgan qisqa davr ichidagi taraqqiyoti davomida nazariy va amaliy jihatdan yanada takomillashdi. Har qanday milliy til kabi o'zbek tili ham o'zbek millatini birlashtiruvchi, uning milliy ruhini ifodalovchi vositadir.

Keyingi yillarda tilshunoslarimiz e'tibori alohida olingan shoir va yozuvchilar individual uslubi, badiiy matn va u bilan bog'liq muammolar yechimini topishga qaratilayotganligi seziladi. Shu asosda tilshunoslikda matn lingvistikasi, lingvopoetika kabi sohaları shakllanib ulgurdi desak, xato bo'lmaydi. Demak, hozirgi kunda tilshunoslar e'tiborini tortib kelayotgan badiiy matnlarda inson obrazini to'laqonli namoyon qilishda muhim ahamiyat kasb etuvchi lingvopoetik vositalarning o'ziga xos xususiyatlarini shaxs va til munosabatiga aloqadorlikda tadqiq etish bevosita zamonaviy tilshunoslik bilan uzviy aloqadorlikda o'rganilishni taqozo etmoqda. Ishga bu tarzda amaliy yondashish keyingi yillarda ko'plab tilshunoslarni qiziqtirib kelayotgan badiiy asar tilini lingvistik jihatdan tahlil qilishda kutilgan natijalarni berishi, shubhasiz. Chunki «lingvistik tahlil – kognitiv tahlilning bir turi, uning ma'lum bir ko'rinishda namoyon bo'lishidir»¹.

Temporal lug'aviy birliklarning nutqiy voqelanish imkoniyatlari ham hozir shakllanib borayotgan matn tilshunosligining dolzarb muammolaridan biridir. Zamon borliqdagi barcha narsa va hodisalarning yashash shakllaridan biri ekan, u tilning ham yashash, rivojlanish, amal qilish shakli sanaladi. Shuning uchun ham u tilning ichki tuzilishida o'z ifodasini topadi. Tilning barcha sath birliklari zamon belgisiga ega. Xatto fonologik birliklar ham ana shunday belgidan holi emas. Masalan, unlilar qisqalik-cho'ziqlik belgisiga, undoshlar soddalik va geminatlik belgisiga egaki, bu belgilar zamon bilan bog'lanadi. Shunday ekan, zamon belgisi tilning ichki tuzilishi, barcha sath birliklari uchun xos bo'lgan universal hodisadir. Tilshunoslikda ana shu universal hodisa temporallik deb yuritiladi.

¹ Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006, 9-бет.

Temporallik tilning barcha sathlariga xos universal hodisa ekan, u har bir sathda shu sathga xos bo'lgan lingvistik vositalar yordamida ifodalanish xususiyatiga ega. Masalan, morfemik sathda maxsus zamon ma'nosini ifodalovchi qo'shimchalar, leksik sathda zamon sememali leksemalar, morfologik sathda zamon grammatik semasi asosida zidlanadigan so'z turkumlari (masalan, ot bilan fe'l zamon belgisiga ko'ra o'zaro privativ (noto'liq) zidlanadi. Birinchisi belgiga ega emas, ikkinchisi bu belgiga ega), sintaktik sathda predikativlik shakllari mavjud.

Vaqt tushunchasi qadimdan insonlarni qiziqtirib kelgan. Shu boisdan ko'plab olimlar uning ta'rifini o'z asarlarida ochib berishga urinishgan. Xususan, Navoiyning vaqt haqidagi falsafiy qarashlari panteizmga asoslanadi. Unga ko'ra, dunyoning yaratilishi tabiiy jarayondir: ilohiyot o'z husnini zuhur etishga muhtoj edi, shuning uchun unga ko'zgu kerak bo'lib qoldi, tabiat ana shu ko'zgu dir, unda xudo o'zining barcha sifatleri bilan turli hodisalarda jilvalanadi. Ammo ilohiyotning tabiatda zuhr etishining asosiy maqsadi inson edi, uning xayr -sahovati, muhabbati insonga qaratilgandir. Vaqt ham, xuddi shuningdek, Alloh tomonidan insonlar uchun yaratilgandir:

*Hafta-vu oy-u yilni tez etding,
Umr ila ishlarin sitez etding.
Bog` ochilmoq alar mururidin,
Gul ochilmoq alar yururidin.
Tun-u kun adhami-yu ashxabini,
Charxi tavsanning ikki marxabini.
Kecha-kunduz shitob aro solding,
Tun-u kun iztirob aro solding.
Kim qilib bo`yla po`n-u novard,
Yetkurib ko`kka dahr elidin gard.
(A.Navoiy „Sab'ai sayyor“).*

XVI asr oxiri XVII asr boshlarida yashagan faylasuf Yusuf Qorabog'iy vaqt muammosini o'ziga xos yechishga harakat qiladi. Qorabog'iy barcha narsa-hodisalarni makon va zamon bilan yaqin aloqada ko'radi. Uning fikricha, "yolg'iz Allohgina makon va zamonga dahldor emas". Qolgan hamma narsalar "zamon bilan bog'liqdir". Agar kimdir bu shahardan chiqib ketsa, butunlay hamma joydan ketdi, degan ma'noni bildirmaydi.

Shuningdek, lahzadan chiqqan, barcha lahzadan chiqmaydi. Qorabog'iy fikriga ko'ra, zamon chegarasiz va cheksiz, olam zamonda abadiydir. U: "Abadiylik intihoga tomon nihoyasiz vaqtni anglatadi. Ehtimol qilinadigan bu vaqtning chegarasi yaratish vaqti sifatida

qaralishi mumkin. Har bir yaratilish vaqtdan avval boshqa yaratilish mavjuddir". Yusuf Qorabog'iy makon va zamon kontinumini hal etishda peripatetizm² pozitsiyasida izchil turganini ta'kidlab o'tish lozim.

Yuqorilardan ma'lum bo'ldiki, O'rta Osiyoda vaqtga bo'lgan munosabat, g'arbdagi kabi, uning alohida obyektmi yoki obyektlar munosabatimi muammosida emas, balki vaqtning cheksizligi, orqaga qaytmasligi, uzluksizligi, materiyaning vaqtda abadiyligi ustida boradi.

Vaqtga bo'lgan diniy va tasavvufiy munosabatlardan yana biri shuki, insonning bu dunyodagi umri juda qisqa, foniy dunyoda esa abadiy yashaydi. Shundan kelib chiqib bo'lsa kerak, bu dunyodagi vaqtning, umrning qadriga yetish, undan unumli foydalanishga undash o'zbek faylasuf va shoirlari uchun an'anaga aylanib qolgan.

O'zbek tilida vaqt ma'nosi mustaqil til birligi (semema) yoki boshqa til birliklari semantikasining tashkil etuvchisi (sema) sifatida mavjud. Vaqt semantikasi o'zining leksik, grammatik, fonetik ifodalanishlariga ega. O'zbek tilshunosligida vaqt ma'nosi payt ravishlari, vaqt ma'noli otlar, sifatlar, olmoshlar, fe'llar, yuklamalar kabi morfologik, payt hollari, vaqt ifodalovchi konstruksiyalar singari sintaktik yo'nalishlarda o'rganilgan yoki qayd qilingan³.

Bugun zamonaviy jahon tilshunosligidan muhim o'rin olayotgan jihat bu inson faoliyatining turli sohalar bilan uzviy bog'liq bo'lgan ilmiy ma'lumotlar singishi va o'zaro ta'siri hisoblanadi. Lingvistikaning turli fan sohalarini bilan munosabatga kirishi natijasida tilshunoslikda etnolingvistika, sotsiolingvistika, psixolingvistika, matematik lingvistika, kompyuter tilshunosligi kabi paydo bo'lgan yangi yo'nalishlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida talabalarga puxta bilim berish, yosh iste'dodlarni mazkur sohalariga dadil yo'llash lozim.

Hozirgi kunda oliy o'quv maskanlarida o'zbek tilini o'qitish jarayonida unga tizim sifatida yondashish, tizim qonunlari negizida til va uning birliklari hamda hodisalarini talqin etish, shakl va mazmun asimmetriyasi, ona tilining funksional ko'pqirraligi haqida chuqur ilm berish, nazariy jihatdan yetuk lingvistlar tayyorlashda tarixiy tilshunoslik tutgan mavqeyini aniq belgilash zarur.

2

Ҳақимова М. Ўзбек тилида вақт маъноли луғавий бирликлар ва уларнинг матн шакллантириш имкониятлари: филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Фарғона. 2004. – Б.3.